

**CHO'LPONNING ADABIY TANQIDIY MEROSI VA MILLIY ONG
SHAKLLANISHIDAGI ROLI**

Dilmurodova Parizoda Abdixalil qizi

Qarshi davlat universiteti 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbari: Gulchexra Imomova

Qarshi davlat universiteti f.f doktori professor

Annotatsiya. Ushbu maqolada Cho'lponning adabiy tanqidiy merosi va uning milliy ong shakllanishidagi o'rni tahlil etilgan. Adibning ijodiy va tanqidiy qarashlari o'zbek adabiyotining rivojlanishiga ta'siri bilan birga, xalqning ma'naviy uyg'onishida ham muhim rol o'ynaganligi yoritilgan. Cho'lpon "Adabiyot yashasa millat yashaydi" g'oyasini ilgari surib, adabiyotning milliy tafakkur shakllanishidagi ahamiyatini asoslab bergan uning maqolalarida adabiyot va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlik, ijod erkinligi, ma'rifatparvarlik va tanqidiy tafakkur muhim o'rin egallaydi. Adibning tanqidiy qarashlari mustamlaka sharoitida xalqni uyg'otishga xizmat qilgan bo'lsa, bugungi kunda ham uning merosi milliy o'zlikni anglash va adabiyot taraqqiyotida dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Kalit so'zlar: munaqqid, milliy ong, estetika, adabiy tanqid, maqola, ijod.

Abstract. This article analyzes Cholpon's literary-critical heritage and its role in shaping national consciousness. It highlights the influence of his creative and critical views not only on the development of Uzbek literature but also on the spiritual awakening of the people. Cholpon put forward the idea that "If literature lives, the nation lives" and substantiated the importance of literature in the formation of national thought. His articles emphasize the connection between literature and society, creative freedom, enlightenment, and critical thinking. While his critical views served to awaken the people under colonial conditions, today his legacy remains relevant for national identity awareness and the progress of literature.

Keywords: Critic, national consciousness, aesthetics, literary criticism, article, creativity.

Аннотация. В данной статье анализируется литературно-критическое наследие Чулпона и его роль в формировании национального сознания. Освещается влияние его творческих и критических взглядов не только на развитие узбекской литературы, но и на духовное пробуждение народа. Чулпон выдвинул идею «Если живёт литература, живёт и нация» и обосновал значение литературы в формировании национального мышления. В его статьях важное место занимают взаимосвязь между литературой и обществом, свобода творчества, просветительство и критическое

мышление. Если его критические взгляды в условиях колониального режима служили пробуждению народа, то и сегодня его наследие остаётся актуальным для осознания национальной идентичности и развития литературы.

Ключевые слова: *Критик, национальное сознание, эстетика, литературная критика, статья, творчество.*

Kirish: O‘zbek adabiyotining shakllanishi va rivojlanishida milliy ong va ma’naviyat muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, XX asr boshlarida, xalqning ma’rifatga intilishi kuchaygan davrda, adabiyot nafaqat estetik zavq bag‘ishlovchi san’at turi, balki millatni uyg‘otuvchi, mustamlakachilik zulmatidan qutqarishga xizmat qiluvchi kuch sifatida maydonga chiqdi. Shu jarayonda Cho‘lpon kabi ijodkorlarning adabiy-tanqidiy faoliyati o‘zbek adabiyoti yo‘nalishining aniqlanishida beqiyos rol o‘ynadi. U nafaqat shoir va yozuvchi, balki adabiyotshunos, munaqqid sifatida ham ijod qilib, milliy adabiy tafakkurning shakllanishiga katta hissa qo‘shdi. Uning adabiy tanqidiy qarashlari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan bo‘lib, milliy o‘zlikni anglash va adabiy jarayonni tushunishda muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu bois, Cho‘lponning adabiy tanqidiy merosini chuqur o‘rganish nafaqat o‘zbek adabiyoti, balki umuman milliy g‘oya va ma’naviy yuksalish uchun ham muhimdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: Adabiyot har doim inson tafakkuri, dunyoqarashi va milliy ongni shakllantirishda asosiy qurol bo‘lib kelgan. Cho‘lpon buni juda yaxshi anglagan holda o‘z asarlarida adabiyotning bevosita inson ruhiyatiga va jamiyat taraqqiyotiga ta’sirini ta’kidlaydi. Uning "Adabiyot nadir?" maqolasi shu nuqtayi nazardan alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada shoir adabiyotning jamiyatdagi rolini keng tahlil qilib, uning faqat badiiy zavq berish vositasi emas, balki inson ma’naviyatini boyituvchi, ruhiyatini o‘stiruvchi va millatni uyg‘otuvchi qudratga ega ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, milliy o‘zlikni anglash va mustaqillikka intilish adabiyot orqali shakllanadi. Shoir bu borada shunday yozadi:

"Adabiyot yashasa – millat yashar. Adabiyot o‘lmasa – millat o‘lmas." [Adabiyot nadir. –T:Cho‘lpon,-B.166].

"Cho‘lponning adabiy-tanqidiy merosida "Adabiyot nadir?" maqolasi alohida o‘rin tutadi. Ushbu maqola 1914-yil 4-iyun kuni "Sadoyi Turkiston" gazetasida chop etilgan bo‘lib, adibning matbuotda e’lon qilingan ilk ilmiy-tanqidiy maqolalaridan biri hisoblanadi. Cho‘lponning bu maqolasi faqat o‘z davri uchun emas, balki bugungi kun adabiyotshunosligi nuqtayi nazaridan ham dolzarbdir. U ijodiy erkinlik, tanqidiy fikrlash va adabiyotning milliy o‘zlikni shakllantirishdagi o‘rni haqida muhim

mulohazalar bildirgan. Bu esa adabiyot faqat san'at emas, balki milliy ong va tafakkurni shakllantiruvchi kuch ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

Muhokama va natijalar: Adabiyot har doim inson tafakkuri, dunyoqarashi va milliy ongni shakllantirishda asosiy qurol bo'lib kelgan. Cho'lpon buni juda yaxshi anglagan holda o'z asarlarida adabiyotning bevosita inson ruhiyatiga va jamiyat taraqqiyotiga ta'sirini ta'kidlaydi. Uning "Adabiyot nadir?" maqolasi shu nuqtayi nazardan alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada shoir adabiyotning jamiyatdagi rolini keng tahlil qilib, uning faqat badiiy zavq berish vositasi emas, balki inson ma'naviyatini boyituvchi, ruhiyatini o'stiruvchi va millatni uyg'otuvchi qudratga ega ekanligini ta'kidlaydi. Cho'lpon adabiyotni inson ruhining bir qismi, ma'rifatning eng muhim omili sifatida ko'radi. Uning fikricha, milliy o'zlikni anglash va mustaqillikka intilish adabiyot orqali shakllanadi. Shoir bu borada shunday yozadi: "Adabiyot yashasa – millat yashar. Adabiyot o'lmasa – millat o'lmas.[1.166].

Cho'lponning butun ijodi milliy ong va istiqlol g'oyalari bilan sug'orilgan. U she'riyatida ham, hikoyalarida ham, tanqidiy maqolalarida ham milliy g'urur va ozodlik masalalariga katta e'tibor qaratgan. Uning adabiyotga bo'lgan munosabati ham aynan shu g'oyalar bilan bog'liq. Shoir adabiyotni xalqni ma'rifat sari yetaklovchi qudratli vosita deb bilgan. Uning fikricha, adabiyot faqatgina badiiy asar yaratish vositasi emas, balki millatni uyg'otuvchi kuchdir. Shu bois, u o'z maqolalarida hamisha adabiyotning tarbiyaviy va ma'rifiy rolini ta'kidlab kelgan. Cho'lpon o'z zamonida milliy istiqlol g'oyalarini ochiq targ'ib qilgani uchun qattiq ta'qibga uchragan. Uning ijodiga to'g'ridan-to'g'ri siyosiy qarashlar ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, u hech qachon o'z g'oyalaridan qaytmagan. U adabiyotning millat uchun xizmat qilishi kerakligini doim ta'kidlagan va bu borada o'z asarlari bilan namuna bo'lgan.

Birgina "Adabiyot nadir" maqolasini tahlil qiladigan bo'lsak, kishida maqola mavzusi nima uchun "Adabiyot nadir" deb nomlangan savoli tug'iladi, izohimizni dalillash uchun fransuz adabiyotshunosi R. Bartning fikriga tayanamiz. Uning aytishicha, XX asr adabiyotning mohiyatini muhokama qilish uchun muhim davr hisoblangan.[2.142]. Cho'lponning "Adabiyot nadir" maqolasida bu davrning muhri bo'lib, maqolada adabiyotning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Shu bilan birga, 1949-yilda fransuz adibi va faylasufi Jon Pol Sartr ham xuddi shu nomdagi maqolasi bilan adabiyot mohiyatiga oid fikrlarini bayon etgan.[3.274] Sharq adabiyotshunosligida esa adabiyot masalalari asosan ilmiy nazariy doirada o'rganilgan bo'lib, ilm aruz, ilmi qofiya va ilmi badi' kabi yo'nalishlarda tadqiq qilingan. Biroq adabiyotning falsafiy va ijtimoiy jihatlari nisbatan kamroq yoritilgan. Shu sababli, "Adabiyot nadir?" kabi savollar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Muallif maqolaning boshida allaning bola ongi va ruhiyatiga ta'sirini misol qilib keltiradi. Alla bolani tinchlantirib, unga huzur bag'ishlagani kabi, adabiyot ham inson qalbini tarbiyalaydi va unga ruhiy ozuqa beradi. Alla eshitgan bola tez uxlab qoladi, chunki uning ohangi va mazmuni bolaning ongiga singib, ichki xotirjamlik baxsh etadi. Xuddi shunday, adabiyot ham inson ruhiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, uni shakllantiradi va tarbiyalaydi. Jumladan, adib bu maqolada tarixiy shaxslar va adabiyot o'rtasidagi aloqaga urg'u beradi. O'tmishda buyuk sarkardalar, jahongirlar butun dunyoni larzaga solgan bo'lsa, ularning hayoti va jasorati tarixiy adabiyot orqali avlodlarga yetib kelgan. Qahramonlik haqidagi asarlar inson qalbida milliy g'urur, jasorat va fidoyilik tuyg'ularini uyg'otadi. Qadimda shaxsiy sevgisi yo'lida jonini fido qilgan yigit-qizlarning taqdiri ham xalq qo'shiqlarida aks etib, motamsaro ohang bilan aytilgan. Bunday asarlar millat ongini shakllantiruvchi vositalardan biridir. Muallif adabiyotning millat hayotidagi o'rnini alohida ta'kidlaydi. Agar millat adabiyot yaratmasa, o'qimasa va yozmasa, u asta-sekin o'zligini yo'qotib boradi. Maqolada Cho'lpon adabiyotning millat kelajagi uchun muhimligini ta'kidlaydi: "Adabiyoti o'lmag'on va adabiyotining taraqqiysiga chalishtirmag'on millat oxiri bir kun hissiyotdan, o'ydan, fikrdan mahrum qolub, sekin-sekin inqiroz bo'lur." [1.166] Ya'ni adabiyot yo'qolgan jamiyat hissiyotdan, tafakkurdan, fikrlash qobiliyatidan mahrum bo'lib boradi. Natijada u inqirozga yuz tutadi.

Maqolada boshqa xalqlarga nazar tashlab, rivojlangan davlatlarda bolalikdan to qarilikka qadar adabiyotga e'tibor qaratilishi ta'kidlanadi. Bu xalqlar adabiyotni nafaqat madaniyat, balki milliy o'zlikning ajralmas qismi deb bilishadi. Shuningdek, maqolada inson his-tuyg'ularining adabiyot bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Hayotda inson shodlik va qayg'uni boshidan kechiradi, adabiyot esa bu hissiyotlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Kishi ba'zan yaxshi yangilikdan quvonib kuladi, ba'zan esa yomon xabar eshitib, ko'z yosh to'kadi. Inson ba'zan qayg'usini boshqalarga aytolmaydi, ichiga yutadi. Bunday holatda adabiyot uning dardiga sherik bo'ladi, tasalli beradi. Shuning uchun ham adabiyot inson hayoti uchun zaruriyat ekani ta'kidlanadi. U adabiyotni xalqning ma'naviy oziqasi deb bilib, uning jamiyat taraqqiyotiga ta'sirini ta'kidlaydi. Uning fikricha, inson jismonan tirik bo'lishi uchun suv va havo qanchalik muhim bo'lsa, millatning ma'naviy yuksalishi uchun adabiyot shunchalik zarur. Adabiyot millatning tafakkuri va ruhiyatini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri bo'lib, uning mavjudligi xalqning yashashi bilan bevosita bog'liq.

Cho'lpon ilgari surgan bu qarashlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, aksincha, millatning o'zligini saqlab qolishi va rivojlanishi yo'lida muhim yo'nalish bo'lib qolmoqda. Maqolada Cho'lpon adabiyotning shunchaki so'zlar yig'indisidan iborat bo'lmasligini, balki u millatning madaniy va ma'naviy hayotini shakllantiruvchi asosiy omil ekanligini ta'kidlaydi. Adibning fikricha, agar

millat o'z adabiyotini rivojlantirmasa, u asta-sekin o'z tarixiy qiyofasini yo'qotib boradi. Shu sababdan ham u "Adabiyot yashasa, millat yashaydi" degan g'oyani ilgari suradi..Cho'lponning "Adabiyot nadir?" maqolasi adabiyotning mohiyati, jamiyatdagi o'rni va ijodkor mas'uliyati haqida fundamental fikrlarni ilgari surgan muhim tanqidiy asarlardan biri hisoblanadi. Cho'lpon adabiyotning shunchaki badiiy ifoda vositasi emas, balki milliy ong va tafakkurni shakllantiruvchi qudratli kuch ekanini ta'kidlaydi. U adabiyotni millatning yuragi sifatida tasvirlaydi va "adabiyot yashasa, millat yashaydi" degan tamoyilni ilgari suradi. Maqolada Cho'lpon o'z davridagi adabiy muhitni tahlil qiladi va ayrim ijodkorlarning adabiyotga yengil -yelpi yondashuvini qattiq tanqid qiladi. U badiiy ijodning maqsadi faqat o'zini ko'rsatish yoki so'z o'yinlari bilan shug'ullanish emas, balki jamiyatga foyda keltirish, xalqning ma'naviy yuksalishiga xizmat qilish ekanini ta'kidlaydi. Uning nazarida, haqiqiy adabiyot millatning ichki kechinmalari, dardu quvonchlari, orzu-intilishlarini aks ettirishi kerak`` Cho'lponning ushbu maqolasi adabiyotning inson va jamiyat hayotidagi o'rnini chuqur tahlil qiluvchi, millatning ma'naviy taraqqiyotida uning ahamiyatini ta'kidlovchi falsafiy asardir. Muallif adabiyotni inson qalbining eng chuqur hissiyotlari bilan bog'lab, uning turli ta'sirlarini tahlil qiladi. Inson ba'zida adabiyot orqali quvonch va shodlik his etsa, ba'zida qayg'u va iztirobni boshdan kechiradi. Bu fikr shuni ko'rsatadiki, adabiyot nafaqat zavq bag'ishlovchi san'at turi, balki hayotning o'ziga xos aksidir .

Cho'lpon adabiyotni insonning hissiy va aqliy tarbiyasida asosiy omil sifatida ko'rdi. Uning fikricha, adabiyot faqat estetik zavq beruvchi san'at emas, balki millatning fikrini shakllantiruvchi va uni harakatga undovchi kuchdir. U adabiyotni "yarador qalblarga malham", "bulut bilan qoplangan ko'zlarni ochuvchi nurlar" deb tasvirlaydi. Bunday qarashlar Cho'lpon ijodida ko'p uchraydi va uning adabiyotshunoslik yo'nalishidagi maqolalarida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Shoirning adabiyot haqidagi tanqidiy maqolalarida jamiyatning ijtimoiy va madaniy holati aks etgan. Uning ta'kidlashicha, adabiyot tirikchilik tashvishlariga bog'lanib qolmasligi, balki millatni ruhiy ozuqa bilan ta'minlovchi qudratli manba bo'lishi lozim.

U o'z davrining o'zbek jamiyatida adabiyotning qadr-qimmatini anglash darajasi past ekanidan afsus bilan yozgan. U boshqa xalqlarda adabiyotga katta e'tibor qaratilayotganini misol qilib keltiradi: "Ovro'poning har shahar va qishloqlarida har kun, har hafta adabiyot kechalari qilinur, adabiyot o'qilur, nutq so'ylanub xalq ko'b kirub ta'sirlanur.[1.167] G'arb mamlakatlaridagi adabiyot kechalari va ma'rifiy an'analar bilan o'zbek muhitini taqqoslab, adabiyotning xalq orasida keng yoyilishiga chaqirgan. Cho'lponning fikricha, adabiyot millatning hayoti bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun ham u adabiyotni rivojlantirishni millat taraqqiyotining

asosiy sharti deb bilgan. Uning "Adabiyot nadir?" nomli maqolasi ham aynan shu masalaga bag'ishlangan bo'lib, unda adabiyotning inson ruhiyatiga ta'siri, jamiyatdagi roli va kelajak avlodlar uchun zarurati haqida bahs yuritadi Bugungi kunda U ilgari surgan fikrlar millatning adabiy va madaniy yuksalishi yo'lida muhim yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. Uning ijodi va adabiy tanqidiy maqolalari milliy ongni shakllantirishga xizmat qilgan va bugungi o'zbek adabiyotshunosligi uchun ham qimmatli ilmiy manba bo'lib qolmoqda. Bugungi o'zbek adabiyoti oldida ham xuddi o'sha muammolar turibdi: Birinchidan, adabiyotning milliy ong shakllanishidagi o'rni zaiflashmoqda. Ikkinchidan, yangi yozuvchilar xalq dardini aks ettirish o'rniga, shaxsiy mavzularga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Kitobxonlik madaniyati pasayib borayotganligi keyingi muammo. Bunday paytda Cho'lpon kabi adiblarning asarlarini targ'ib qilish jamiyatimiz uchun juda zarur. Shu sababli, bugungi adabiyot ham Cho'lponning adabiy qarashlaridan saboq olib, inson qalbiga, jamiyat hayotiga va milliy ong shakllanishiga xizmat qilishi kerak.

Maqolaning oxirida Cho'lpon xalqni adabiyotga e'tibor qaratishga chaqiradi. U adabiy kechalar tashkil qilish, yoshlarni adabiyotga jalb etish, kitob o'qishni odat qilish zarurligini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, agar xalq "bayoz" va "bema'ni bir-ikki kitob" bilan cheklansa, inqiroz chuqurlashadi va jamiyat yanada ruhiy tushkunlikka tushadi. Shu sababdan Cho'lpon maqolani "Hozirda bizga birdan-bir lozim bo'lgan narsa – adabiyot, adabiyot, adabiyot!" degan kuchli da'vat bilan yakunlaydi. Bu so'zlar uning adabiyotga bo'lgan ishonchi qanchalik yuqori ekanini va xalqni bu sohada uyg'otish istagini ko'rsatadi.

Xulosa:

Cho'lponning "Adabiyot nadir?" maqolasi o'zbek adabiyotshunosligi tarixida muhim o'rin tutadi. Maqolada adabiyotning jamiyat va inson hayotidagi o'rni keng tahlil qilinadi. Muallif adabiyotni insoniylikning asosi, millatning madaniy va ma'naviy boyligi sifatida tasvirlaydi. Agar millat adabiyotga e'tibor bermasa, u o'zligini yo'qotib, asta-sekinlik bilan inqiroz sari boradi. Shu bois maqola oxirida muallif barchani adabiyotga qaytishga, uni o'qishga, targ'ib qilishga va adabiy tafakkurni rivojlantirishga chaqiradi. Uning fikricha, adabiyot – millat ruhi va kelajagining asosiy garovidir., U adabiyotning mohiyatini, inson va jamiyatdagi o'rnini teran tahlil qilgan va adabiyotni milliy uyg'onish yo'lidagi eng kuchli qurol sifatida ko'rsatgan. Cho'lponning fikricha, adabiyot inson qalbining eng nozik tuyg'ularini aks ettiruvchi san'at turi bo'lib, u millatni tarbiyalaydi, milliy ongni shakllantiradi va jamiyatni inqirozdan saqlaydi. Bugungi adabiyot ham Cho'lponning g'oyalaridan saboq olib, millatni uyg'otuvchi, insonni tarbiyalovchi va jamiyatni ma'naviy yuksaltiruvchi kuch bo'lib qolishi kerak.

Adabiyot yashasa – millat yashar!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cho‘lpon “Adabiyot nadir”. Toshkent :”Cho‘lpon”, 1994 -240b
2. Bart R. Drama,poema, roman/Называет вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века, М, 1987,с.142.(в начало статьи)
3. Жан-Поль Сартр “Что такое литература” Изд.АСТ.С-274
4. Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon. Tanlangan asarlar. 4jildlik: Toshkent: Akadernashr, 2016. -266 b
5. Ozod Sharafiddinov “Cho‘lponni anglash”.Т.:Xazina,1994